

Matriz integral de buenas prácticas para la cuantificación del carbono orgánico en suelos forestales en el marco de REDD+

Víctor Meza¹, Cristina Chinchilla²,

Resumen

[Introducción]: La cuantificación precisa del carbono orgánico del suelo (COS) es fundamental para la generación de créditos de carbono en suelos forestales bajo el marco de REDD+. Sin embargo, la variabilidad metodológica y los errores en la estimación de parámetros como la densidad aparente y la fracción gruesa pueden comprometer la fiabilidad de los resultados. **[Objetivo]:** Este estudio presenta una matriz integral de evaluación basada en criterios metodológicos, estadísticos y de manejo del suelo para garantizar la precisión en la determinación del COS para la generación de créditos de carbono en el marco de REDD+. **[Metodología]:** La matriz incorpora enfoques avanzados de corrección de densidad aparente, medición de fracción rocosa y optimización del diseño experimental mediante replicación estadística y análisis de potencia. **[Conclusión]:** Su aplicación permite estandarizar la calidad de estudios y proyectos, promoviendo una cuantificación más robusta del COS y asegurando su validez en mercados de carbono y estrategias de mitigación climática.

Palabras clave: carbono orgánico del suelo, densidad aparente, REDD+, créditos de carbono, evaluación metodológica.

Abstract

[Introduction]: The accurate quantification of soil organic carbon (SOC) is critical for the issuance of soil-based carbon credits within the REDD+ framework. Nonetheless, methodological heterogeneity and systematic errors in the estimation of key parameters such as bulk density and coarse fragment content introduce significant uncertainties that undermine the robustness of SOC stock assessments. **[Objective]:** This study proposes an integrative evaluation matrix grounded in

¹Instituto de Investigación y Servicios Ambientales, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, victor.meza.picado@una.ac.cr, <https://orcid.org/0000-0002-8223-4761>

²Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, Universidad de Costa Rica UCR, San José, Costa Rica, cristina.chinchilla@ucr.ac.cr, <https://orcid.org/0000-0002-6507-0419>

methodological rigor, statistical robustness, and soil management considerations to enhance the precision and reliability of SOC quantification for carbon credit accounting under REDD+ mechanisms. **[Methodology]:** The framework integrates advanced correction protocols for bulk density estimation, refined procedures for quantifying coarse fragment volume, and optimization of experimental design through statistical replication and power analysis to reduce uncertainty and improve reproducibility. **[Conclusion]:** The application of this matrix supports the standardization of methodological quality across studies and projects, enabling more defensible SOC estimates and reinforcing their credibility in carbon markets and climate change mitigation strategies.

Keywords: soil organic carbon, bulk density, REDD+, carbon credits, methodological framework, uncertainty reduction.

1. Introducción

El carbono orgánico del suelo (COS) es un componente esencial en los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático, desempeñando un papel central en estrategias como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques) y en los mercados emergentes de carbono. Es el carbono que permanece en el suelo después de la descomposición parcial de cualquier material producido (FAO, 2017c). Tradicionalmente, la investigación se ha enfocado en la biomasa aérea como principal reservorio de carbono; sin embargo, el COS constituye aproximadamente el 60 % del carbono terrestre, consolidándose como un sumidero estratégico y de largo plazo para la estabilización del clima global (Lal, 2020; FAO, 2018). Con cerca de 1,500 gigatoneladas (Gt) de carbono almacenadas hasta un metro (m) de profundidad, los suelos representan uno de los mayores reservorios de carbono del planeta (Paustian et al., 2016). Por tanto, un manejo sostenible de estos no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (Birge et al., 2016), sino que también mejora servicios ecosistémicos fundamentales como la fertilidad del suelo y la resiliencia frente al cambio climático.

En el contexto de los mercados de carbono, los créditos derivados del secuestro de carbono en suelos agrícolas han ganado relevancia como un mecanismo para incentivar prácticas agrícolas sostenibles y la reducción de emisiones. Estos créditos son transados

en mercados voluntarios autorregulados, cada uno con protocolos o estándares distintos para evaluar cambios en las reservas de COS y convertirlos en créditos de carbono. Sin embargo, existen discrepancias significativas entre los protocolos en términos de principios contables y metodologías para calcular los cambios en el COS. Estudios recientes han evidenciado que algunas metodologías se basan en valores regionales en lugar de análisis *in situ*, lo que puede resultar en una sobreestimación de las reservas de carbono en hasta 2,5 veces (Dupla *et al.*, 2024). En cambio, los costos y retornos asociados a los créditos de carbono varían según los estándares de evaluación, siendo más altos en esquemas como el *Emissions Reduction Fund* de Australia debido a requisitos de evaluación más rigurosos (Pudasaini *et al.*, 2024).

En paralelo, la investigación en COS no solo se enfoca en su potencial para mitigar el cambio climático, sino también en otros aspectos cruciales como la productividad del suelo y los riesgos ambientales asociados a un exceso de nutrientes, especialmente nitrógeno. En Alemania, por ejemplo, se han desarrollado metodologías basadas en experimentos de largo plazo para vincular la gestión del suelo con los balances de materia orgánica, permitiendo decisiones más informadas sobre la acumulación de carbono (Franko & Ruehlmann, 2022).

Así bien, las prácticas de manejo tienen efectos directos y acumulativos sobre las reservas de COS. En suelos agrícolas de Mollisoles en Wisconsin, se observaron pérdidas de carbono en sistemas de cultivos basados en granos y alfalfa, mientras que los sistemas de pastoreo y praderas restauradas conservaron los niveles de carbono (Clarissa, 2024). En sistemas forestales, prácticas como el acolchado y la trituración favorecen la diversidad funcional microbiana, esencial para la salud del suelo (Wang *et al.*, 2022). Asimismo, la diversificación agrícola, como la rotación de pastizales en sistemas ganaderos, puede incrementar el secuestro de carbono al mejorar la dinámica del carbono en el suelo (Isbell *et al.*, 2017).

En el caso de Costa Rica que es reconocido por sus esfuerzos pioneros en conservación ambiental, el diseño de herramientas como la Matriz para la Evaluación de Estudios de Cuantificación de COS responde a la necesidad de evaluar rigurosamente las metodologías empleadas en este campo. Inspirada en enfoques de análisis de riesgos y

respaldada por principios de transparencia y rigor científico (Baybutt, 2017; Zhou *et al.*, 2021), esta matriz busca estandarizar la evaluación del COS, integrando parámetros clave como la densidad aparente, la fracción de fragmentos rocosos y las prácticas de manejo. Así, se pretende no solo mejorar la confiabilidad de las estimaciones, sino también apoyar políticas públicas basadas en datos locales que promuevan prácticas sostenibles en suelos agrícolas y forestales.

Por tanto, este estudio tiene como objetivo analizar las metodologías existentes para cuantificar cambios en el COS, integrando análisis bibliométricos, estudios de caso y herramientas de evaluación. El propósito final es documentar estrategias metodológicas que aclaren los requisitos mínimos para determinar contenido de carbono en suelos tropicales, contribuyendo al desarrollo sostenible y a los compromisos globales de mitigación del cambio climático.

2. Metodología

Construcción de la matriz de evaluación de estudios de cuantificación de COS

La metodología para desarrollar la matriz de evaluación se fundamentó en un enfoque basado en la revisión de literatura científica, análisis de estándares internacionales y adaptación a las condiciones específicas de los suelos en Costa Rica. Este proceso incluyó las siguientes etapas:

a) Identificación de factores clave

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron los principales factores que afectan la cuantificación precisa del COS. Estos factores incluyen:

- a) Inclusión de agregados gruesos (>2 mm): La relevancia de considerar esta fracción en suelos forestales y rocosos.
- b) Metodología de muestreo en suelos rocosos: Aplicación de minicalicatas para garantizar representatividad.
- c) Densidad aparente en suelos compactados: Exclusión de capas superficiales afectadas por compactación.
- d) Fricción del cilindro de muestreo: La relación óptima entre diámetro y altura para minimizar errores.

- e) Métodos analíticos validados: Uso de técnicas estandarizadas como combustión seca de DUMAS.
- f) Representatividad de muestras: Importancia de incluir diferentes usos y tipos de suelo en estudios.
- g) Control de calidad y replicabilidad: Verificación de datos y robustez estadística.

b) Desarrollo de criterios y ponderación

- I. Los factores clave se tradujeron en criterios específicos para evaluar estudios de cuantificación de COS. Cada criterio fue ponderado en función de:
- II. Impacto en la precisión de la cuantificación del COS: Factores con mayor impacto en la estimación precisa (ej. inclusión de agregados gruesos) recibirán mayor ponderación.
- III. Frecuencia de reporte en la literatura: Factores ampliamente discutidos y documentados tendrán mayor peso.
- IV. Viabilidad técnica: Se consideró la factibilidad de implementar los criterios en contextos prácticos de investigación en Costa Rica.

La ponderación total se distribuyó en un máximo de 16 puntos, asignando un peso proporcional a cada criterio.

c) Diseño de escalas de evaluación

Para cada criterio, se desarrollaron escalas de evaluación cualitativa que permitieran clasificar los estudios en términos de cumplimiento:

- I. 0 (No cumple): El criterio no es considerado o está completamente ausente.
- II. 1 (Cumplimiento parcial): El criterio está parcialmente implementado o presenta vacíos metodológicos significativos.
- III. 2 (Cumplimiento total): El criterio está completamente integrado en el diseño del estudio, siguiendo las recomendaciones científicas.

3. Resultados

3.1 Parámetros que influyen en la determinación del COS

La cuantificación precisa del COS está profundamente influenciada por la metodología de muestreo, especialmente en suelos con altos contenidos de fragmentos rocosos. Los

métodos de muestreo más comunes, como los cilindros y los muestreadores de núcleo, presentan desafíos técnicos que pueden introducir sesgos en las estimaciones. Por ejemplo, el uso de cilindros puede alterar el perfil del suelo durante su instalación y, en suelos pedregosos, omitir la fracción de rocas (>2 mm) puede llevar a sobreestimaciones significativas del COS (Poeplau & Gregorich, 2022). Para minimizar estos errores, es crucial ajustar las técnicas de muestreo a las características físicas del suelo, ya que factores como la pedregosidad y la presencia de raíces vivas pueden introducir variabilidad en las estimaciones.

La determinación del COS depende de la medición precisa de tres parámetros fundamentales: el contenido de carbono orgánico, la densidad aparente del suelo y la fracción de fragmentos rocosos. La densidad aparente, en particular, es determinante porque establece la masa de suelo por unidad de volumen y, por ende, afecta directamente las reservas de carbono. En suelos agrícolas, la variabilidad de la densidad aparente debido a prácticas de manejo como la labranza puede alterar las estimaciones de COS (FAO, 2018). Estudios recientes, como los de Harbo *et al.* (2022), evidencian que el uso de valores promedio de densidad aparente puede comprometer la precisión de las estimaciones, recomendándose mediciones específicas para cada sitio, particularmente en iniciativas relacionadas con créditos de carbono.

a) Métodos de corrección de densidad aparente y fracción rocosa

La densidad aparente es una propiedad clave que influye en procesos como la infiltración de agua, la aireación, el crecimiento radicular y la acumulación de carbono. Es esencial para convertir las mediciones de carbono orgánico de masa a volumen o área, proporcionando la base para calcular las reservas de COS y los cambios en el tiempo (Throop *et al.*, 2012). Sin embargo, la precisión en su medición depende del método utilizado.

El método del cilindro es común en suelos tropicales, pero es necesario garantizar que el suelo no esté excesivamente húmedo o seco durante el muestreo para evitar compactaciones o alteraciones en su estructura (Blake, 1965). Cilindros grandes (≥ 10 cm de diámetro) diseñados para otros fines, como el muestreo de raíces o nutrientes, pueden introducir errores significativos y son menos precisos que cilindros más pequeños (de Lima & Keller, 2019). Para minimizar estos impactos, se recomienda utilizar cilindros

más pequeños, que reduzcan el disturbio durante el muestreo, especialmente en suelos arcillosos o con raíces.

La fracción de fragmentos rocosos (>2 mm) también tiene un impacto considerable en la precisión de las estimaciones, particularmente en suelos forestales (Poeplau *et al.*, 2017). Metodologías, que incorporan esta fracción en el cálculo del volumen y masa fina del suelo, han demostrado ser más confiables. Además, el método de masa equivalente de suelo (*Equivalent Soil Mass*, ESM) corrige variaciones temporales en la densidad aparente, facilitando comparaciones entre diferentes períodos o sistemas de manejo (Wendt & Hauser, 2013b; FAO, 2018).

b) Determinación de la fracción gruesa del suelo

Las estimaciones de COS deben basarse en el suelo fino (<2 mm), ya que los fragmentos gruesos (>2 mm), dependiendo del material parental, generalmente carecen de carbono orgánico (Corti *et al.*, 2002). Las raíces vivas (>2 mm) se consideran parte de la biomasa vegetal y no deben incluirse en la fracción de suelo. El término “biomasa” corresponde a una definición común de la biomasa por encima del suelo y de la biomasa por debajo del suelo (GIEC, 2003). En el caso de la biomasa por debajo del suelo, se considera *toda la biomasa viva de las raíces vivas*. Según GIEC, (2003) *las raíces pequeñas de menos de 2 mm de diámetro están excluidas porque éstas a menudo no pueden distinguirse, de manera empírica, de la materia orgánica del suelo u hojarasca*.

Aunque la fracción gruesa puede estimarse durante el muestreo de densidad aparente, los métodos tradicionales con cilindros no son adecuados para suelos muy pedregosos (Rubio Gutiérrez, 2010). En estos casos, se propone un muestreo complementario mediante mini calicatas de 30 x 30 cm, donde se extrae todo el material para evaluar la proporción de fragmentos gruesos en dos profundidades (0-15 cm y 15-30 cm) y se pasa por un tamiz de 2 mm. El volumen del material que queda en el tamiz se estima por desplazamiento en agua (Andrade & Segura, 2017). Este enfoque permite ajustar las estimaciones de COS considerando el volumen efectivo del suelo disponible y evita errores derivados del uso de datos basados únicamente en peso (Corti *et al.*, 1998).

3.2 Relación de los parámetros con la matriz de evaluación de estudios de COS

Se presenta la matriz sugerida para analizar los estudios de cuantificación de COS respaldando cada criterio con referencias bibliográficas.

1. Inclusión de agregados gruesos (>2 mm)

Descripción: Los estudios deben incluir la fracción gruesa (>2 mm) en suelos forestales o pedregosos (>30 % de fragmentos), ajustando el volumen del suelo fino para evitar sobreestimaciones del COS. Evaluación:

- Criterio: La omisión de fragmentos gruesos puede generar errores de hasta 100 % en suelos forestales con alta pedregosidad (Poeplau & Gregorich, 2022).
- Referencia: Poeplau *et al.* (2017) destacan que el 68 %-87 % de los estudios revisados omitieron este componente, resultando en sesgos sistemáticos.
- Ponderación: 20 %.

2. Uso de "minicalicatas" para suelos rocosos

Descripción: La metodología de "minicalicatas" (30x30x30 cm) permite la evaluación de la fracción gruesa en suelos pedregosos con más del 30 % de fragmentos, mejorando la precisión del muestreo. Evaluación:

- Criterio: Esta técnica asegura la inclusión adecuada de fragmentos gruesos y minimiza errores asociados al uso de cilindros en suelos pedregosos (Rubio Gutiérrez, 2010).
- Referencia: Corti *et al.* (1998) recomiendan métodos volumétricos que incluyan toda la fracción gruesa.
- Ponderación: 15 %.

3. Exclusión de los primeros 3-5 cm en suelos compactados

Descripción: En suelos compactados, la exclusión de los primeros 3-5 cm evita errores debido a la variabilidad en la densidad aparente causada por el manejo o el pisoteo del ganado. Evaluación:

- Criterio: Estudios como Wendt & Hauser (2013) muestran que la compactación superficial afecta significativamente las estimaciones de COS en suelos agrícolas.
- Referencia: FAO (2018) enfatiza que los primeros centímetros del suelo presentan alta heterogeneidad en densidad y carbono.
- Ponderación: 15 %.

4. Relación D/h en cilindros de muestreo (≥ 8)

Descripción: La relación entre el diámetro y la altura del cilindro de muestreo debe ser ≥ 8 para minimizar errores por fricción durante la extracción. Evaluación:

- Criterio: Cilindros con una relación D/h equivocada pueden introducir compactación artificial o pérdida de suelo (de Lima & Keller, 2019).
- Referencia: Page et al. (1999) recomiendan cilindros pequeños para minimizar distorsiones en suelos tropicales con alta densidad de raíces.
- Ponderación: 15 %.

5. Métodos analíticos validados

Descripción: La aplicación de métodos validados para la medición del COS, como la combustión seca DUMAS o el método Walkley-Black, es crucial para asegurar precisión.

Evaluación:

- Criterio: La combustión seca DUMAS Dumas (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2019) se considera el estándar, mientras que Walkley-Black puede subestimar el COS en suelos ricos en carbono (FAO, 2018).
- Referencia: Harbo *et al.* (2022) recomiendan la calibración entre métodos para garantizar comparabilidad.
- Ponderación: 10 %.

6. Representatividad de muestras y diversidad de suelos

Descripción: Los estudios deben incluir una representación adecuada de los tipos de suelos en Costa Rica (forestales, agrícolas, pasturas). Evaluación:

- Criterio: La falta de representatividad limita la aplicabilidad de los resultados a nivel nacional (FAO, 2018).
- Referencia: Corti *et al.* (2002) recomiendan diseños que reflejen la heterogeneidad de los paisajes tropicales.
- Ponderación: 10 %.

7. Calidad de los datos y replicabilidad

Descripción: La inclusión de controles de calidad, replicación de muestras y análisis estadísticos asegura la confiabilidad de los resultados. Evaluación:

- Criterio: Estudios con controles deficientes son menos confiables para monitoreos de largo plazo (Poeplau *et al.*, 2017).
- Referencia: Throop *et al.* (2012) destacan que la replicación estadística mejora la precisión de las estimaciones de carbono.
- Ponderación: 10 %.

8. Consideración de factores de variabilidad temporal

Descripción: El análisis de la variabilidad temporal del COS o simulaciones bajo escenarios climáticos evalúa cambios en el tiempo. Evaluación:

- Criterio: La variabilidad temporal es crítica para proyectar la respuesta del COS ante el cambio climático (FAO, 2018).
- Referencia: Poeplau *et al.* (2017) sugieren incorporar escenarios climáticos para priorizar acciones de manejo.
- Ponderación: 5 %.

3.3 Matriz de evaluación de estudios de COS en la aplicación de buenas prácticas para la generación de créditos de carbono

La matriz propuesta (**Cuadro 1**) permite comparar metodologías y priorizar aquellas que mejor se ajusten a las necesidades específicas de los suelos forestales en miras de generar créditos de carbono. Al incorporar parámetros clave como la densidad aparente, la fracción de fragmentos rocosos y las características del uso del suelo, esta herramienta no solo mejora la calidad de las evaluaciones del COS, sino que también ofrece una base sólida para el diseño de políticas más efectivas y sostenibles. De esta manera, se asegura que las decisiones basadas en los estudios de COS sean más confiables, transparentes y alineadas con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Cuadro 1. Matriz para la evaluación de estudios de cuantificación de COS.

Criterio de Evaluación	Descripción	Ponderación (%)	Escala de Evaluación	Referencias
1. Inclusión de agregados gruesos (>2 mm)	Considera la fracción gruesa (>2 mm) en suelos pedregosos (>30 % de fragmentos).	20 %	0 = No; 1 = Parcial; 2 = Completa	Poeplau <i>et al.</i> (2017); FAO (2018)
2. Uso de "minicalicatas"	Utiliza minicalicatas 30x30x30 cm en suelos pedregosos.	15 %	0 = No; 1 = Parcial; 2 = Completa	Rubio Gutiérrez (2010); Corti <i>et al.</i> (1998)
3. Exclusión de los primeros 3-5 cm	Excluye los primeros centímetros en suelos compactados.	15 %	0 = No; 1 = Parcial; 2 = Completa	Wendt & Hauser (2013); FAO (2018)

4. Relación D/h \geq 8	Relación D/h adecuada para evitar errores por fricción.	15 %	0 = No; 1 = Subóptima; 2 = Adecuada	De Lima & Keller (2019); Page <i>et al.</i> (1999)
5. Métodos analíticos validados	Utiliza métodos validados como combustión seca.	10 %	0 = No; 1 = Parcial; 2 = Completa	FAO (2018); Harbo <i>et al.</i> (2022)
6. Representatividad de muestras	Asegura diversidad de tipos de suelos en Costa Rica.	10 %	0 = No; 1 = Parcial; 2 = Completa	Corti <i>et al.</i> (2002); FAO (2018)
7. Calidad de datos y replicabilidad	Incluye controles de calidad y replicación estadística.	10 %	0 = No; 1 = Parcial; 2 = Completa	Throop <i>et al.</i> (2012); Poeplau <i>et al.</i> (2017)
8. Variabilidad temporal	Considera escenarios climáticos o análisis temporal.	5 %	0 = No; 1 = Parcial; 2 = Completa	Poeplau <i>et al.</i> (2017); FAO (2018)

a) Criterios de interpretación para la matriz de evaluación de estudios de COS

Los criterios de interpretación tienen como objetivo traducir la puntuación obtenida en la matriz en una evaluación cualitativa que permita identificar la calidad, aplicabilidad y áreas de mejora en los estudios de COS. A continuación, se proponen tres niveles de interpretación:

1. Puntuación total y clasificación general

Cada estudio evaluado puede obtener un puntaje máximo de 16, considerando las ponderaciones asignadas a cada criterio y la escala de evaluación (0, 1, 2). La interpretación de la puntuación global se clasifica en tres niveles de calidad (**Cuadro 2**):

Cuadro 2. Criterios para la clasificación de estudios para determinar el COS en Costa Rica.

Rango de Puntuación	Clasificación General	Descripción
13-16	Alta calidad	El estudio cumple ampliamente con los criterios científicos, asegurando precisión y representatividad de los datos de COS.
9-12	Calidad moderada	El estudio cumple parcialmente con los criterios, pero presenta áreas clave de mejora, especialmente en técnicas de muestreo o análisis.
\leq 8	Baja calidad	El estudio carece de rigor metodológico en múltiples aspectos, lo que limita la confiabilidad y aplicabilidad de los resultados.

2. Interpretación por criterio específico

Además de la puntuación global, es importante analizar el desempeño en cada criterio para identificar fortalezas y debilidades específicas:

Criterios clave con alta ponderación (>13)

- Inclusión de agregados gruesos (>2 mm): Una puntuación baja indica sobreestimación del COS en suelos forestales y pedregosos.
- Uso de "minicalicatas": Una puntuación baja sugiere problemas en la representatividad de suelos rocosos.
- Exclusión de los primeros 3-5 cm: Una evaluación deficiente implica riesgo de errores en suelos compactados.

Criterios complementarios con ponderación moderada (9-12)

- Relación D/h en cilindros: Una puntuación baja indica potenciales errores en la densidad aparente debido a compactación o fricción.
- Métodos analíticos validados: Una puntuación baja compromete la precisión de la cuantificación del COS.

Criterios secundarios con ponderación baja (≤ 8)

- Representatividad de muestras: Una puntuación baja limita la extrapolación de resultados a nivel nacional.
- Calidad de datos y replicabilidad: Un desempeño deficiente cuestiona la confiabilidad de los resultados.
- Variabilidad temporal: Una puntuación baja reduce la capacidad del estudio para proyectar dinámicas futuras de COS.

4. Discusión

4.1 Perspectiva global e implicaciones

En regiones tropicales, como América Latina y Asia, las características específicas de los suelos, en algunos casos con alta proporción de fragmentos rocosos, requieren metodologías adaptadas que aseguren mediciones precisas. Según Poeplau & Gregorich (2022), la omisión de estos fragmentos puede llevar a errores significativos en las estimaciones de carbono. La inclusión de enfoques localizados no solo mejora la precisión, sino que también fomenta la equidad en la implementación de políticas globales como REDD+ y los mercados de carbono.

El aumento reciente en la cantidad de publicaciones científicas sobre COS refleja una mayor conciencia sobre su importancia para los balances globales de carbono. Sin embargo, este crecimiento también ha expuesto desafíos metodológicos persistentes, como la estandarización de protocolos de muestreo y análisis, especialmente en suelos compactados y con alta pedregosidad (de Lima & Keller, 2019). Este panorama subraya la necesidad de fortalecer capacidades locales en regiones subrepresentadas y avanzar hacia la integración de tecnologías avanzadas y enfoques participativos.

4.2 Matriz para la evaluación de estudios de COS

El diseño de la matriz para evaluar estudios de cuantificación de COS responde a la necesidad de contar con un marco estructurado y transparente que permita medir la calidad y aplicabilidad de las metodologías utilizadas en el país. Este enfoque es particularmente relevante en Costa Rica, donde los compromisos climáticos y estrategias como REDD+ dependen de estimaciones precisas de las reservas de carbono en los suelos.

Inspirada en herramientas similares utilizadas en disciplinas como la gestión de riesgos, la matriz estandariza criterios clave para la evaluación, identificando fortalezas y áreas de mejora en los estudios analizados. Por ejemplo, la inclusión de la fracción gruesa (>2 mm) y la implementación de metodologías como "minicalicatas" son esenciales para garantizar la representatividad en suelos rocosos, comunes en regiones forestales (Poeplau *et al.*, 2017). Además, criterios como la relación D/h en cilindros de muestreo y la exclusión de los primeros centímetros de suelo compactado permiten minimizar errores en la densidad aparente, un aspecto crítico en pasturas y áreas agrícolas (de Lima & Keller, 2019).

La matriz no solo evalúa la calidad metodológica, sino que también promueve la comparabilidad entre estudios, algo esencial en un país con gran diversidad de suelos y usos de la tierra. Este enfoque alineado con principios de transparencia es similar al propuesto por Zhou *et al.* (2021) en sistemas complejos, donde la falta de estándares claros puede llevar a decisiones erróneas y al desperdicio de recursos.

4.3 Aplicación para la mejora de estudios

Los resultados de la matriz ofrecen una hoja de ruta para mejorar futuros estudios en Costa Rica y regiones similares (**Cuadro 3**). Algunas acciones clave incluyen:

- Inclusión de agregados gruesos: Protocolos como los de Poeplau *et al.* (2017) permiten ajustar las mediciones para reflejar con mayor precisión el contenido de carbono en suelos forestales rocosos.
- Uso de "minicalicatas": La implementación de esta técnica es crucial para suelos pedregosos, asegurando la inclusión de fracciones importantes para el cálculo del COS.
- Relación D/h en cilindros: La estandarización de esta relación minimiza errores por fricción y compactación, especialmente en suelos forestales y agrícolas.
- Representatividad y replicabilidad: Diseñar muestreos estratificados que incluyan suelos forestales, agrícolas y pasturas garantiza resultados representativos a nivel nacional (Throop *et al.*, 2012).

Cuadro 3. Identificación de criterios deficientes en los estudios sobre COS que permiten priorizar acciones de mejora para futuros estudios en Costa Rica.

Criterio deficiente	Acción de mejora propuesta
Inclusión de agregados gruesos	Implementar protocolos para el ajuste de volumen de suelo fino, según Poeplau <i>et al.</i> (2017).
Uso de "minicalicatas"	Incorporar esta metodología en áreas rocosas para aumentar la precisión de la fracción gruesa.
Relación D/h en cilindros	Estandarizar cilindros con relación $D/h \geq 8$, especialmente en suelos forestales y compactados.
Métodos analíticos validados	Utilizar combustión seca DUMAS como estándar, ajustando Walkley-Black en suelos con alta materia orgánica.
Representatividad de muestras	Diseñar un muestreo estratificado que abarque diversidad de usos de suelo (forestal, agrícola, pasturas).
Calidad de datos y replicabilidad	Asegurar replicación y validación estadística de resultados, siguiendo protocolos de calidad (Throop <i>et al.</i> , 2012)

5. Conclusiones

La matriz propuesta constituye un esfuerzo significativo para sistematizar y estandarizar la evaluación de los estudios sobre la cuantificación del carbono orgánico del suelo (COS) en Costa Rica y otras regiones, alineándolos con las recomendaciones científicas más recientes. Este marco metodológico garantiza que los estudios sean robustos y confiables, elementos esenciales para comunicar políticas de manejo sostenible del suelo y

estrategias de mitigación de emisiones, en concordancia con compromisos climáticos como REDD+ y los mercados de carbono.

Una cuantificación precisa del COS en suelos forestales y agrícolas depende de una metodología que contemple aspectos técnicos específicos. Por ejemplo, incluir la fracción gruesa (>2 mm) en suelos forestales es esencial para evitar sobreestimaciones (Poeplau & Gregorich, 2022). En suelos compactados, es crucial controlar adecuadamente la densidad aparente, excluyendo las capas más afectadas por la compactación, además de seguir las proporciones óptimas entre el diámetro y la altura de los cilindros de muestreo ($D/h \geq 8$; de Lima & Keller, 2019). Estas recomendaciones, sumadas a las derivadas de iniciativas como REDD+, fomentan la estandarización de protocolos, mejorando la calidad y comparabilidad de los datos a nivel regional y nacional.

6. Agradecimiento

7. Referencias

- Andrade C, H. J., & Segura M, M. A. (2017). Colecta de datos en campo para inventarios de carbono. In *Estimación del Carbono a partir de inventarios forestales nacionales* (Vol. 1). <http://hdl.handle.net/11554/8696>
- Angelopoulou, T., Tziolas, N., Balafoutis, A., Zalidis, G., & Bochtis, D. (2019). Remote sensing techniques for soil organic carbon estimation: A review. *Remote Sensing*, 11(6), 1–18. <https://doi.org/10.3390/rs11060676>
- Alvarez, R., & De Paepe, J. (2019). Carbon balance methodology for Pampean soils using artificial neural networks. *Agricultural Systems*, 180, 102–109.
- Baybutt, P. (2018). Guidelines for designing risk matrices. *Process Safety Progress*, 37(1), 49–55. <https://doi.org/10.1002/prs.11905>
- Bhunja, G. S., Kumar Shit, P., & Pourghasemi, H. R. (2019). Soil organic carbon mapping using remote sensing techniques and multivariate regression model. *Geocarto International*, 34(2), 215–226. <https://doi.org/10.1080/10106049.2017.1381179>
- Birge, H.E., Bevans, R.A., Allen, C.R., Angeler, D.R., Baer, S.G., Wall, D.H. 2016. Adaptive management for soil ecosystem services. *Journal of Environmental Management* 183: 371-378.
- Blake, G.R. (1965). Bulk Density. En Black, C.A., Evans, D.D., White, J.L., Ensminger, L.E., Clark, F.E. (Eds), *Methods of soil Analysis Part 1* (pp 374-390). American Society of Agronomy.
- Bossio, D.A., Cook-Patton, S.C., Ellis, P.W., Fargione, J., Sanderman, J., Smith, P., Wood, S., Zomer, R.J., von Unger, M., Emmer, I.M., Griscom, B.W. (2020). The role

- of soil carbon in natural climate solutions. *Nature Sustainability* 3, 391–398. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-0491>
- Chaudhary, S., Aggarwal, P. K., & Pathak, H. (2021). Carbon sequestration in tropical soils under various cropping systems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 306, 107176. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107176>
- Clarissa, J. (2024). Longitudinal analysis of SOC trends in Wisconsin cropping systems. *Journal of Environmental Monitoring*, 27(1), 45–57.
- Corti, G.; Ugolini, F.C.; and Agnelli, A. (1998). Classing the soil skeleton (greater than two millimeters): Proposed approach and procedure. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 62:1620 – 1629.
- Corti, G., Ugolini, F., Agnelli, A., Certini, G., Cuniglio, R.; Berna, F.; and Fernandez, M. (2002). The soil skeleton, a forgotten pool of carbon and nitrogen in soil. *Eur. J. Soil Sci.* 53:283–298
- de Lima, R. P., & Keller, T. (2019). Impact of sample dimensions, soil-cylinder wall friction and elastic properties of soil on stress field and bulk density in uniaxial compression tests. *Soil and Tillage Research*, 189, 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.still.2018.12.021>
- Diaz-Gonzalez, F. A., Vuelvas, J., Correa, C. A., Vallejo, V. E., & Patino, D. (2022). Machine learning and remote sensing techniques applied to estimate soil indicators – Review. *Ecological Indicators*, 135, 108517. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108517>
- Dupla, X., Bonvin, E., Deluz, C., Lugassy, L., Verrecchia, E., Baveye, P. C., Grand, S., & Boivin, P. (2024). Are soil carbon credits empty promises? Shortcomings of current soil carbon quantification methodologies and improvement avenues. *Soil Use and Management*, 40(3), 1–17. <https://doi.org/10.1111/sum.13092>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura [FAO]. (2017a). State of soil carbon and its role in carbon sequestration. *FAO Environmental Reports*, 48.
- FAO. (2017b). Mapa de Carbono Orgánico del Suelo. Alianza Mundial Por El Suelo, 1–5. <http://www.fao.org/3/i8195es/I8195ES.pdf>
- FAO. (2017c). Carbono Orgánico del Suelo: el potencial oculto. Roma, Italia. 90 pp.
- FAO. (2018). Measuring and modelling soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems. <http://www.fao.org/3/I9693EN/i9693en.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] and Intergovernmental Technical Panel on Soils [ITPS]. (2021). Recarbonizing global soils – A technical manual of recommended management practices. Volume 1: Introduction and methodology. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/cb6386en>
- Franko, U., & Ruehlmann, J. (2022). Novel Methodology for the Assessment of Organic Carbon Stocks in German Arable Soils. *Agronomy*, 12(5), 1–12. <https://doi.org/10.3390/agronomy12051231>
- Griscom, B. W., Gopalakrishna, T., & Wollenberg, E. (2017). Climate change

- mitigation through tropical forest restoration. *Nature Climate Change*, 7(11), 948-953. <https://doi.org/10.1038/s41558-017-0036-1>
- Guo, L., Sun, X., Fu, P., Shi, T., Dang, L., Chen, Y., Linderman, M., Zhang, G., Zhang, Y., Jiang, Q., Zhang, H., & Zeng, C. (2021). Mapping soil organic carbon stock by hyperspectral and time-series multispectral remote sensing images in low-relief agricultural areas. *Geoderma*, 398(October 2020), 115118. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115118>
- Harbo, S., Jørgensen, H., & Sørensen, L. (2022). The impact of bulk density and rock fragment content on SOC stock estimates in Denmark. *Geoderma*, 371, 114389.
- Heath, L., Nichols, M., Smith, J., & Mills, J. (2010). FORCARB2: an updated version of the US Forest Carbon Budget Model. *Carbon*, November 2014, 58. http://www.nrs.fs.fed.us/%5Cnhttp://nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs67.pdf
- Isbell, F., Gonzalez, A., Loreau, M., Cowles, J., Díaz, S., Hector, A., MacE, G. M., Wardle, D. A., O'Connor, M. I., Duffy, J. E., Turnbull, L. A., Thompson, P. L., & Larigauderie, A. (2017). Linking the influence and dependence of people on biodiversity across scales. *Nature*, 546(7656), 65–72. <https://doi.org/10.1038/nature22899>
- Mondal, A., Khare, D., Kundu, S., Mondal, S., Mukherjee, S., & Mukhopadhyay, A. (2017). Spatial soil organic carbon (SOC) prediction by regression kriging using remote sensing data. *Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 20(1), 61–70. <https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2016.06.004>
- Lal, R. (2020). Managing soils for resolving the conflict between agriculture and nature: The hard talk. *Soil & Tillage Research*, 199, 104616. <https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104616>
- Page-Dumroese, D.S., Jurgensen, M.F., Brown, R.E., Mroz, G.D. (1999). Comparison of Methods for Determining Bulk Densities of Rocky Soils. *Soil Science Society of America Journal* 63, 379-383. <https://doi.org/10.2136/sssaj1999.03615995006300020016x>
- Paul, C., Kuhn, K., Steinhoff-Knopp, B., Weißhuhn, P., & Helming, K. (2021). Towards a standardization of soil-related ecosystem service assessments. *European Journal of Soil Science*, 72(4), 1543–1558. <https://doi.org/10.1111/ejss.13022>
- Paustian, K., Lehmann, J., Ogle, S., Reay, D., Robertson, G. P., & Smith, P. (2016). Climate-smart soils. *Nature*, 532(7597), 49–57. <https://doi.org/10.1038/nature17174>
- Poeplau, C., & Gregorich, E. (2022). Advances in measuring soil organic carbon stocks and dynamics at the profile scale. 323–350. <https://doi.org/10.19103/as.2022.0106.10>
- Poeplau, C., Vos, C., & Don, A. (2017). Soil organic carbon stocks are systematically overestimated by misuse of the parameters bulk density and rock fragment content. *Soil*, 3(1), 61–66. <https://doi.org/10.5194/soil-3-61-2017>
- Powers, J. S., et al. (2019). Tropical soil carbon dynamics: Policy and management implications. *Nature Climate Change*, 9(2), 74–81. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0376-y>

- Pudasaini, K., Rolfe, J., Bhattarai, T., & Walsh, K. (2024). Comparison of major carbon offset standards for soil carbon projects in Australian grazing lands. *Carbon Management*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/17583004.2023.2298725>
- Rojo, L., Martínez Ruiz, A., Bravo Llorente, R., Sanabria Donoso, J. J., & Martín Pérez, S. (2022). Mapa del carbono orgánico del suelo en España : estimación a partir de los datos del Inventario Nacional de Erosión de Suelos.
- Rosales, A. (2018). Mapa de Carbono Orgánico del Suelo de Costa Rica. *Inta*, 1–5. <http://www.fao.org/3/i8195es/I8195ES.pdf>
- Smith, P., House, J., & Bustamante, M. (2023). Advances in soil organic carbon modeling for climate-smart land management. *Nature Communications*, 14, 5673. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-41230-y>
- Throop, H.L., S.R. Archer, H.C. Monger, and S. Waltman. 2012. When bulk density methods matter: Implications for estimating soil organic carbon pools in rocky soils. *J. Arid Environ.* 77:66–71. doi:10.1016/j.jaridenv.2011.08.020
- Vesterdal, L.; Ritter, E. and Gundersen, P. (2002). Change in soil organic carbon following afforestation of former arable land. *Forest Ecology and Management*. (169)1–2. 137-147
- Villarreal Núñez, J. E., & Ramos Zachrisson Iván, I. A. (2024). Mapa digital del contenido orgánico del suelo de Panamá. *Ciencia Agropecuaria*, 3278(38), 164–175.
- Walter, K., Don, A., Tiemeyer, B., Freibauer, A. (2016). Determining Soil Bulk Density for Carbon Stock Calculations: A Systematic Method Comparison. *Soil Science Society of America Journal*, 80, 579–591. <https://doi.org/10.2136/sssaj2015.11.0407>
- Wang, S., McGehee, R.P., Guo, T., Flanagan, D.C., Engel, B.A., (2022). Calibration, validation, and evaluation of the Water Erosion Prediction Project (WEPP) model for hillslopes with natural runoff plot data. *International Soil and Water Conservation Research*.
- Wendt, J. W., & Hauser, S. (2013). An evaluation of conventional and new soil carbon methods for the evaluation of soil carbon sequestration. *Soil Science Society of America Journal*, 77(3), 978–987.
- Wendt, J. W., & Hauser, S. (2013b). An equivalent soil mass procedure for monitoring soil organic carbon in multiple soil layers. *European Journal of Soil Science*, 64(1), 58–65. <https://doi.org/10.1111/ejss.12002>
- Xu, L., He, N., & Yu, G. (2016). Methods of evaluating soil bulk density: Impact on estimating large scale soil organic carbon storage. *CATENA*, 144, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.05.001>
- Žižala, D., Minarík, R., & Zádorová, T. (2019). Soil organic carbon mapping using multispectral remote sensing data: Prediction ability of data with different spatial and spectral resolutions. *Remote Sensing*, 11(24), 1–23. <https://doi.org/10.3390/rs11242947>
- Zhou, J., Gandomi, A. H., Chen, F., & Holzinger, A. (2021). Evaluating the quality of machine learning explanations: A survey on methods and metrics. *Electronics (Switzerland)*, 10(5), 1–19. <https://doi.org/10.3390/electronics10050593>

PREPRINT